

RESUMO EXPANDIDO

LEI MARIA DA PENHA E A GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS: O QUE CONQUISTAMOS?

MARIA DA PENHA LAW AND THE GUARANTEE OF HUMAN RIGHTS: WHAT DID WE ACHIEVE?

João Fernando Alves Lima LEAL
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
Email: adv.lealjoao@faculadefacit.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4584-6734>

Elison Junio Avelino RODRIGUES
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
Email: adv.rodrigueselison@faculadefacit.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0006-2313-883X>

Severina Alves de ALMEIDA Sissi (ORIENTADORA)
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
Email: sissi@faculadefacit.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5903-6727>

Thiago Alves MIRANDA (ORIENTADOR)
Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT)
E-mail: tamiranda@yahoo.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2908-0708>

INTRODUÇÃO

Promulgada em 07 de agosto de 2006, a Lei 11.340, comumente conhecida como Lei Maria da Penha, representou um marco histórico na garantia dos direitos humanos das mulheres vítimas de violência no âmbito familiar e domiciliar. Esta lei estabeleceu um sistema que visa reforçar a luta contra essa forma de infringir os direitos humanos, com o objetivo final de erradicá-la.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Estudar e avaliar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, objetivando compreender as efetivas conquistas das mulheres na garantia dos seus direitos humanos.

Objetivos Específicos

- 1) Constatar a eficácia (ou não) desta lei, quando solicitada por mulheres que se encontram em situação de violência doméstica;
- 2) Realizar um estudo de direito comparado, a fim de visualizar o combate à violência doméstica em outros países e os mecanismos adotados no Brasil;
- 3) Estabelecer uma comparação entre o período anterior e posterior à vigência da Lei Maria da Penha, a fim de compreender as mudanças estabelecidas.

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é qualitativa e se realizará a partir de um levantamento bibliográfico com revisão de literatura a partir das bases de dados: Portal de Periódicos da CAPES, SCieLO, Google Acadêmico, Plataformas, Bibliotecas Digitais e sites especializados no tema a partir dos descritores: violência doméstica e familiar. Lei Maria da Penha. Direitos Humanos.

FRENTE TEÓRICA

Brasil (1998, 2006); Cardoso (2018); Monteiro (2019); Pereira (2023); Pretto e Eberhardt (2022); Meneghel e Portella (2017), dentre outros.

RESULTADOS ESPERADOS

Ao final deste estudo, espera-se constatar a efetividade da Lei Maria da Penha às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na garantia dos seus direitos humanos. Ademais, o objetivo é apresentar essa instituição à sociedade como um meio de combater a violência doméstica e infrafamiliar contra a figura feminina. Por fim, busca-se contribuir para que as mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar sintam-se seguras ao usufruir deste estabelecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica e familiar. Lei Maria da Penha. Direitos Humanos.

TEMA: Lei Maria da Penha e garantia dos direitos humanos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.** Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 03-set-2024.

BRASIL. **Constituição Federal.** Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf Acesso em: 03-set-2024.

ESPÍNOLA, Caroline. **Dos direitos humanos das mulheres à efetividade da Lei Maria da Penha.** 1. ed. Curitiba: Appris Editora, 2018. v. 1.

KNIPPEL, Edson Luz; NOGUEIRA, Maria Carolina Assis. **Violência Doméstica: A Lei Maria da Penha e as Normas de Direitos Humanos no Plano Internacional.** 1. ed. Porto Alegre: SAFE, 2010. v. 1.

RÊGO, Nelson M. de Moraes. **Os Direitos Humanos na Lei Maria da Penha.** Disponível na Internet via <https://novogerenciador.tjma.jus.br/storage/portalweb/os_direitos_humanos_na_lei_maria_da_penha_aula_violenca_domes_12032015_1731.pdf>. Acesso em: 03-set-2024.

MAZZUOLI, Valerio de O. **Curso de Direitos Humanos** . Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788530994358. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994358/>. Acesso em: 03 conjuntos. 2024.

RAMOS, André de C. **Curso de direitos humanos** . Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788553623068. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553623068/>. Acesso em: 03 conjuntos. 2024.